

3. Martyn, Margie. The hybrid online model: Good practice // Educause Quarterly. — 2003. — № 26. — pp. 18-23
4. Нагаева И.А. Моделирование процесса преподавания в виртуальном образовательном пространстве вуза // Сетевой научно-практический журнал «Перспективы науки и образования» – № 4. – 2013. – С. 79–92.
5. Полат Е.С. Метод проектов. – М., 2001. – 96 с
6. Ситуационный анализ или Анатомия кейс-метода. / Под. ред. Сурмина Ю.П. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – 52 с

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Улжаева Шохистахон Мамажоновна

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институтини Миллий тадқиқот университети «Гуманитар фанлар» кафедраси
профессори

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистонда олий таълимни рақамлаштириши жараёни, унинг афзалликлари, мавжуд муаммолари ва истиқболлари таҳлил қилинади. Рақамлаштириши таълим сифатини ошириши ва ресурслардан самарали фойдаланиши имконини берса-да, инфратузилма этишимовчилиги, рақамли саводхонликнинг пастлиги ва ахборот хавфсизлиги каби муаммолар мавжуд. Мақолада ушбу муаммоларни бартараф этиши ва рақамлаштириши жараёнини самарали амалга ошириши бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: Олий таълимни рақамлаштириши, рақамли технологиялар, таълим сифатини ошириши, инфратузилма этишимовчилиги, рақамли саводхонлик, ахборот хавфсизлиги, масофавий таълим, электрон таълим платформалари, таълим ислохотлари, ўқув жараёнини рақамлаштириши

Аннотация

В данной статье анализируется процесс цифровизации высшего образования в Узбекистане, его преимущества, существующие проблемы и перспективы. Хотя цифровизация способствует повышению качества образования и эффективному использованию ресурсов, существуют такие проблемы, как недостаточность инфраструктуры, низкий уровень цифровой грамотности и информационная безопасность. В статье представлены рекомендации по устранению этих проблем и эффективной реализации процесса цифровизации.

Ключевые слова: Цифровизация высшего образования, цифровые технологии, повышение качества образования, отсутствие инфраструктуры, цифровая

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

грамотность, информационная безопасность, дистанционное образование, платформы электронного обучения, образовательные реформы, цифровизация образовательного процесса

Abstract

This article analyzes the process of digitalization of higher education in Uzbekistan, its advantages, existing problems, and prospects. While digitalization enhances education quality and enables efficient resource utilization, challenges such as insufficient infrastructure, low digital literacy, and information security issues persist. The article provides recommendations for addressing these challenges and effectively implementing the digitalization process.

Key words: *Digitization of higher education, digital technologies, improving the quality of education, lack of infrastructure, digital literacy, information security, distance education, e-learning platforms, educational reforms, digitization of the educational process*

Кириш. Бугунги кунда рақамлаштириш жараёни жаҳон таълим тизимида муҳим ўрин тутмоқда. Ўзбекистонда ҳам олий таълимни рақамлаштириш борасида қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Бироқ, бу жараёнда айрим муаммолар ва тўсиқлар мавжуд. Ушбу мақолада олий таълимни [REDACTED] афзалликлари, муаммолари ва истиқболлари таҳлил қилинади.

Ўзбекистонда олий таълимни рақамлаштириш бўйича бир қатор қонунлар ва қарорлар қабул қилинган. Улар қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. **"Таълим тўғрисида"ги Қонун:** Ушбу қонун таълим соҳасидаги муносабатларни тартибга солади ва таълимнинг турли босқичларида, жумладан, олий таълимда ҳам рақамлаштириш жараёнларини амалга ошириш учун ҳуқуқий асос яратади¹.

2. **"Рақамли Ўзбекистон – 2030" дастури:** Ушбу давлат дастури мамлакатнинг рақамли трансформациясини назарда тутди ва таълим соҳасида, хусусан, олий таълим тизимида рақамли технологияларни жорий этишни мақсад қилади.

3. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли Фармони:** "Ўзбекистон Республикасида таълим ва илм-фан тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ушбу фармон таълим соҳасида рақамли технологияларни жорий этишни рағбатлантиради².

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-637-сонли «Таълим тўғрисида»ги Қонуни // <https://lex.uz/acts/16188>

² «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони // <https://lex.uz/docs/5030957>

4. **Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 январдаги 24-сонли қарори:** "Олий таълим муассасаларида электрон таълим платформаларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ушбу қарор олий таълим муассасаларида электрон таълим платформаларини жорий этишни назарда тутди³.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 3 октябрдаги 559-сонли қарори билан "Олий таълим ташкилотларида масофавий таълим шаклини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги низом тасдиқланди. Низомга асосан талаблар олий таълим ташкилотларида масофавий таълимни жорий этиш учун қуйидаги шартлар талаб этилади⁴:

"Learning Management System" (LMS) платформаси;
Интернетга уланиш ва ахборот-коммуникация инфратузилмаси;
Электрон ўқув-методик материаллар базаси;
Компьютер техникаси билан жиҳозланган аудиториялар;
Техник ва дастурий таъминотни таъминлайдиган муҳандис-техник ходимлар;
Таълим ташкилотига тегишли сервер қурилмаси;
Расмий веб-сайт.

Масофавий таълим жорий этиш мумкин бўлмаган бакалаврият ва магистратура мутахассисликлари ҳар йили 1 апрелгача эълон қилинади. Масофавий таълим шаклида бир бакалаврият йўналиши учун 300 нафар, магистратура мутахассислиги учун 30 нафар талабадан ошмаслиги лозим⁵. Ахборот-коммуникация технологиялари йўналишлари бундан мустасно. Масофавий таълимда ўқишга қабул қилинган талабалар қуйидаги ҳолатларда олий таълим ташкилотига келишлари шарт: Ўқув жараёни бошланишидан аввал – LMS платформасида рўйхатдан ўтиш учун; Ҳар семестр якунида – якуний назорат топшириш учун.

Якуний давлат аттестацияси, битирув малакавий ва магистрлик иши ҳимояси анъанавий тарзда олий таълим ташкилотида амалга оширилади; уларни масофавий тарзда қабул қилишга йўл қўйилмайди.

Масофавий таълим шакли тўлов-контракт асосида амалга оширилади.

Ушбу қарор олий таълим муассасаларида масофавий таълимни самарали жорий этиш ва унинг сифатини таъминлашга қаратилган муҳим ҳужжат ҳисобланади.

³ Олий таълим ташкилотларида масофавий таълимни жорий этиш тартиби белгиланди // <https://lex.uz/docs/6221502>

⁴ Олий таълим ташкилотларида масофавий таълимни жорий этиш тартиби белгиланди // <https://lex.uz/docs/6221502>

⁵ Олий таълим ташкилотларида масофавий таълимни жорий этиш тартиби белгиланди <https://advice.uz/uz/news/611?>

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси“, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармони билан тасдиқланган⁶.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли Фармони билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси"да олий таълим соҳасида рақамлаштиришга оид бир қатор вазифалар белгиланган⁷.

Концепцияда таълим жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш орқали таълим сифатини ошириш мақсад қилинган. Бунинг учун олий таълим муассасаларида электрон таълим платформаларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш, масофавий таълим шаклларини ривожлантириш, шунингдек, ўқув материалларини рақамли форматга ўтказиш каби чора-тадбирлар назарда тутилган.

Шунингдек, концепцияда таълим жараёнини рақамлаштириш орқали талабалар ва профессор-ўқитувчиларнинг асосий фаолиятини ўқув жараёнига қаратилганлигини таъминлаш мақсад қилинган.

Рақамлаштириш таълим сифатини ошириш, ресурслардан самарали фойдаланиш ва таълимга осонроқ етишиш имконини беради. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таълим соҳасини ислоҳ қилиш муҳимлигини таъкидлаб:

"Ёшларнинг замонавий билим олиши учун рақамли технологияларни жорий этиш ва уларни халқаро стандартларга мослаштириш – бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири".

Бу эса олий таълим муассасаларининг рақамли таълим платформаларига ўтиши зарурлигини кўрсатади.

Ушбу қонун ва қарорлар Ўзбекистонда олий таълимни рақамлаштириш жараёнини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришга қаратилган.

Рақамлаштириш жараёнидаги муаммолар

Ҳар қандай инновацион жараён каби, олий таълимни рақамлаштиришда ҳам бир қатор муаммолар мавжуд:

1. **Инфратузилманинг етарли эмаслиги** – кўплаб олийгоҳларда замонавий серверлар, интернет тезлиги ва рақамли платформа ечимлари етишмайди.

⁶ Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони // <https://lex.uz/docs/4545884>

⁷ Ўша жойда.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. **Ўқитувчилар ва талабаларнинг рақамли саводхонлиги пастлиги** – кўпчилик педагоглар рақамли воситалардан фойдаланишда муаммоларга дуч келмоқда.

3. **Ахборот хавфсизлиги ва маълумотларни ҳимоя қилиш** – талабалар ва ўқитувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш муҳим вазифалардан биридир.

4. **Контент ва ўқув материалларининг рақамлилаштирилмаганлиги** – айрим фанлар бўйича етарлича рақамли дарслик ва видеодарслар мавжуд эмас.

Шу билан бирга, олий таълимни рақамлаштириш учун катта имкониятлар мавжуд. Булардан бири - электрон таълим платформаларини жорий этиш ва давлат-хусусий шерикликни кучайтиришдир. Хусусан, ҳукуматнинг "Рақамли Ўзбекистон – 2030" дастури доирасида олий таълим тизимида рақамли технологияларни кенг жорий этиш кўзда тутилган.

"Бугунги глобаллашган дунёда рақамли таълимдан фойдаланмаган миллат тараққиётда ортда қолади" – дейди таълим соҳаси мутахассислари.

Яна бир истиқболли йўналиш - бу MOOCs (Massive Open Online Courses) платформаларини кенг жорий этиш ва халқаро университетлар билан

Ўзбекистонда олий таълимни рақамлаштириш жараёни давом этмоқда ва бу йўлдаги муаммоларни бартараф этиш учун давлат ва таълим муассасаларининг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга. Рақамли технологияларнинг жорий этилиши таълим сифати ошишига, талабаларнинг билим олиш имкониятларини кенгайтиришга ва глобал рақобатбардошликни таъминлашга хизмат қилади.

OLIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR BILIMINI TRANSFORMATSIYALASH TENDENSIYASI

N. M. Akayeva

Nizomiy nomidagi TDPU Ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi kafedراسи mudiri,
pedagogika fanlari doktori(PhD), professor v.b.

ANNOTATSIYA

Talabalar bilimi transformatsiyasida o'quv axborotini o'zlashtirish texnologiyalarini takomillashtirish alohida e'tibor talab qilayotgan masalalar sirasiga kiradi. Maqolada Oliy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish tendensiyalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogic kreativlik, raqamli texnologiyalar, innovatsiya, transformatsiya, pedtexnologiyalar

АННОТАЦИЯ

Совершенствование обучения информационным технологиям в преобразовании знаний учащихся является одним из вопросов, требующих